

AYBSIZLIK PREZUMPSIYASINING HUQUQIY AHAMIYATI

Qilichev Nosirbek Jasur o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
yuridik fakulteti 3-bosqich talabasi

Toshpulatov Abdumumin Komil o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
yuridik fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jinoyat-protsessual qonunchiligining shoh qoidalaridan biri bo'lgan "Aybsizlik prezumpsiyasi"ning vujudga kelish tarixi, uning mohiyati, turli davlatlar qonunchiligida uyg'unlashuvi, shuningdek prezumpsiyaning huquqiy ahamiyati va inson huquqlarini muhofaza qilishdagi o'rnini haqida atroflicha to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: jinoyat, gumon qilinuchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, aybsizlik prezumpsiyasi, prinsip, ayb.

Davlat va jamiyat hayotidagi eng muhim vazifa bu shubhasiz inson huquqlari va erkinliklarini muhofaza qilishdir. Aybsizlik prezumpsiyasi ana shunday huquq va erkinliklarni himoya qilishga qaratilgan vositalardan biri hisoblanadi. Huquqiy prezumpsiya – nazarda tutilayotgan va mavjud bo'lgan faktlar orasidagi aloqalarga asoslangan holda muayyan faktlarning mavjudligi yoki mavjud emasligi to'g'risidagi farazdir¹. Prezumpsiya lotincha "praesumptio" so'zidan olingan bo'lib, taxminga asoslangan "faraz" degan ma'noni anglatadi. Jinoyat protsessida aybsizlik prezumpsiyasi birinchi marta 1789-yil 26-avgustda Fransiyada qabul qilingan "Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasi"da aks ettirilgan. Ushbu deklaratsiyaning 9-moddasida: "Har bir inson sudda aybdor deb e'lon qilinmaguncha aybsiz deb hisoblanganligi tufayli, uni hibsga olish zarur bo'lgan taqdirda uning huquqini

¹ Davlat va huquq nazariyasi: darslik. – Toshkent: TDYU, 2020. – 187-bet
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ta'minlash uchun zarur bo'lgan har qanday qattiqqo'llik qonun bilan qattiq qoralanishi kerak" deb belgilab qo'yilgan. Shuningdek 1948-yil 10-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi"ning 11-moddasi 1-bandida: "Jinoyat sodir etganlikda ayblangan har bir inson himoya uchun barcha imkoniyatlar ta'minlangan holda, ochiq sud majlisi yo'li bilan uning aybi qonuniy tartibda aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanishga haqlidir" degan qoida mustahkamlanganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Xuddi shunday 1966-yil 16-dekabrda qabul qilingan "Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risida"gi xalqaro paktning 14-moddasi 2-bandiga ko'ra:" Jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan har qanday kishi qonunga muvofiq aybi isbotlanmaguncha aybsiz deb sanalish huquqiga ega" deb belgilab qo'yilgan. Aybsizlik prezumpsiyasi ko'plab davlatlar Jinoyat-protsessual qonunchiligiga implementatsiya qilingan. Misol uchun Rossiya Federatsiyasining 2001-yil 18-dekabrda qabul qilingan Jinoyat-protsessual kodeksining 14-moddasida:" Ayblanuvchi jinoyat sodir etishda uning aybi ushbu Kodeksda nazarda tutilgan va qonuniy kuchga kirgan sud hukmi bilan belgilangan tartibda isbotlanmaguncha aybsiz deb hisoblanadi. Gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi o'zining aybsizligini isbotlashi shart emas. Ayblovni isbotlash va gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchini himoya qilish uchun ilgari surilgan dalillarni rad etish ayblov tomoni zimmasiga tushadi. Ushbu Kodeksda belgilangan tartibda bartaraf etilishi mumkin bo'lmagan ayblanuvchining aybiga oid barcha shubhalar ayblanuvchi foydasiga talqin etiladi. Ayblov hukmi taxminlarga asoslanishi mumkin emas." deb belgilab qo'yilgan

Aybsizlik prezumpsiyasi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ham o'z aksini topgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26-moddasiga ko'ra: "Jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan har bir shaxsning ishi sudda qonuniy tartibda, oshkora ko'rib chiqilib, uning aybi aniqlanmaguncha u aybdor hisoblanmaydi. Sudda ayblanayotgan shaxsga o'zini himoya qilish uchun barcha sharoitlar ta'minlab beriladi." degan norma mustahkamlab qo'yilgan. Shuningdek aybsizlik prezumpsiyasi O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligining rahbariy prinsiplaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual kodeksining 23-

modasida “Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi uning jinoyat sodir etishda aybdorligi qonunda nazarda tutilgan tartibda isbotlangunga va qonuniy kuchga kirgan sud hukmi bilan aniqlangunga qadar aybsiz hisoblanadi. Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o‘zining aybsizligini isbotlab berishi shart emas. Aybdorlikka oid barcha shubhalar, basharti ularni bartaraf etish imkoniyatlari tugagan bo‘lsa, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchining foydasiga hal qilinishi lozim. Qonun qo‘llanilayotganda kelib chiqadigan shubhalar ham gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining foydasiga hal qilinishi kerak” deb belgilab qo‘yilgan. Aybsizlik prezumpsiyasi jinoyat protsessining muhim demokratik prinsiplaridan biri bo‘lib, u shaxs huquqlarining himoyalanihini ta‘minlaydi, asossiz ayblash va hukm qilishni istisno etadi. Uning aybi qat‘iy isbotlanishi va bartaraf etilishi mumkin bo‘lmagan shubhalarni ayblanuvchining foydasiga hal qilinishi haqidagi talab davlat organlarini ish holatlarini xolisona, haqqoniy aniqlashga undaydi, busiz ish sudda asosli va adolatli hal etilishi mumkin emas. Aybsizlik prezumpsiyasidan ozgina bo‘lsada chetga chiqish odil sudlovda qonuniylikning buzilishiga hamda fuqarolarning huquq va manfaatlari kamsitilishiga olib keladi. Aybsizlik prezumpsiyasidan “har qanday shubha ayblanuvchi”ning foydasiga hal etiladi(in dubio pro reo)² degan juda muhim bir qoida kelib chiqadi. Bu agar jinoyat ishini tergov qilish yoki hal qilishda qaysi bir holatlar shubha tug‘dirsa yoki ular turlicha talqin etilishi va tushuntirilishi mumkin bo‘lsa hamda dalillar haqiqatligiga to‘liq ishonch hosil bo‘lmasa, ushbu shubhalar ayblanuvchining foydasiga hal qilinishi kerakligini bildiradi. Aybsizlik prezumpsiyasiga isbotlash haqidagi masala ham bevosita bog‘liqdir. Bu ish uchun muhim bo‘lgan faktlarni kim isbotlashi lozimligini bildiradi. Aybsizlik prezumpsiyasi qoidalaridan ko‘rinib turibdiki prezumpsiya ayblanuvchining isbotlash majburiyatini istisno etadi, ya‘ni ayblanuvchi o‘zining aybsizligini isbotlashi shart emas. Mashhur tergovchi Lev Sheynening “Tergovchining esdaliklari”(“Записки следователя”) asarida bo‘lajak tergovchilarga shunday maslahat beradi “ Butun hayoting va ish faoliyating davomida quyidagilarni

² Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в уголовном процессе. С. 211.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

eslab qol. Eng avvalo xotirjamlik – bu bir. Aybsizlik prezumpsiyasini yodlab olish shart emas, uni qalban his qilish kerak – bu ikki, insonni so`roq qilayotganingda har doim yodingda tut, sen o`zing uchun odatiy bo`lgan va senga juda yaxshi tanish bo`lgan ishni qilayapsan, so`roq qilinayotgan odam esa bu so`roqni butun umr eslab qolishi mumkin – bu uch, Shuni bilki ish bo`yicha birinchi versiya (tusmol) har doim ham to`g`ri bo`lavermaydi – bu to`rt ! Eng asosiysi esa: o`g`rilar, qotillar va firibgarlarni so`roq qilayotganingda hech qachon unutma, ular ham huddi biz kabi insonlardir”. Yuqoridagi aybsizlik prezumpsiyasini qalban his etishgini ushbu vositaning samarali ishlashini ta`minlaydi. Aybsizlik prezumpsiyasining buzilishi ko`plab nohushliklarga sabab bo`lishi mumkin. Misol uchun 1925-yili AQSHning Shimoliy Karolina shtati Goldsboro shaharchasida Jinyus Vilson ismli 25 yoshli kambag`al qoratanli fuqaro bir ayolni zo`rlashda aybdor deb hukm qilinadi. U aqliy zaif deb topilib, qora tanlilarning ruhiy kasalliklar shifoxonasiga jo`natiladi. 1935-yili Vilsonni bichish (jinsiy zaiflashtirish) haqida sud qarori chiqadi va hukm ijro etiladi. Chunki Shimoliy Karolina shtatining jinoyat kodeksiga ko`ra, aqli noraso insonlarning jinsiy zo`rlash jinoyatini sodir etishlari ularni bichib qo`yish bilan jazolanardi. 1970-yili uning ishi qayta ko`rilib, Vilsonga qo`yilgan ayblovlar bekor qilinadi. Lekin uning kasalxonadan rasman chiqib ozod bo`lishiga yana 18 yil vaqt ketadi. Shundan so`ng unga alohida uy berish va doimiy qarovchi xizmatkor tayinlash haqida sud qarori chiqadi. Lekin bu paytda u umrining aksar qismini kasalxonada o`tkazib bo`lgandi. Nohaqlik qurboni bo`lgan Vilson 2001-yili vafot etadi. Jinyus Vilsonga kim ayb qo`ygani hanuzgacha aniqlanmagan. Aytishlaricha, o`z oila a`zolari undan qutilish uchun Vilsonga qarshi guvohlik berishgan. Aslida u nafaqat aybsiz bo`lgan, balki biror bir aybi isbotlanmagan ham. Shuningdek, u ruhiy xasta ham bo`lmagan. Faqat qulog`ining eshitmasligi uning kasalxonaga yuborilishiga asos bo`lgan.³

Afsuski, ayrim ommaviy axborot vositalarida «firibgar ushlandi», «poraxo`r qo`lga olindi», «jinoyati fosh etildi» kabi shakllarda xabarlar berish holatlari uchrab turadi. Hatto, telelavhalarda konkret shaxslarning tasviri ko`rsatilib, hali tergov

³ <https://tashabbus.org/aybsizlik-prezumpsiyasi-tarix-va-talgin/>

boshlanmagan jinoyat ishi haqida telejurnalist o'zi chiqargan «hukm»ni o'qiydi. Lekin so'z va matbuot erkinligini suiiste'mol qilib, sudlanayotgan shaxsning aybdorligi haqida aytish, yozish adolatdan emas. Balki g'ayriqonuniy va g'ayriinsoniydir. Negaki, sud hukmi chiqib, u qonuniy kuchga kirmaguncha, shaxsni matbuotda aybdor deb aytish mumkin emas. Aybsizlik prezumpsiyasining buzilishi, tergovning bir tomonlama, ya'ni faqat ayblov tomonidan olib borilganligi naqadar mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqiqa O'zbekiston Respublikasi sud va prokuratura organlari uzoq yillardavomida faoliyat olib borgan tajribali huquqshunos, taniqli yozuvchi Komil Sindarovning "Qimmatga tushgan xato" deb nomlangan asari yaqqol misol bo'la oladi.

Xulosa shuki, aybsizlik prezumpsiyasi insonga yetkazilishi mumkin bo'lgan ehtimoliy nohaqliklarni oldini olishga qaratilgan. To'g'ri, aybsizlik prezumpsiyasi qo'llanganda ayrim aybdorlar jazosiz qolishlari mumkin. Lekin ayblilik prezumpsiyasida begunohlarning jazoga tutilib qolish xavfi bo'ladi. Davlat barcha aybdorlarni jazolashga erishish uchun aybsizlar hayotini xavfga qo'ymasligi kerak. Aksincha, uning bosh maqsadi aybdorlar ichiga kirib qolishi mumkin bo'lgan aybsizlarni topib, ularni himoya qilish bo'lmog'i lozim. Shu bois ham aybsizlik prezumpsiyasi har bir shaxsning daxlsiz huquqi hisoblanadi.⁴ Aybsizlik prezumpsiyasiga qat'iy amal qilinishiga erishish esa ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Yunon faylasufi Sofokl aytganidek: "Olamda ajoyib narsalar juda ko'p, lekin eng ajoyibi insonning o'zidir"⁵ Zero, kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan mamlakatimizda inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash ustuvor hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya – T: "O'zbekiston", 2019 y.
2. Inson huquqlari umujahon deklaratsiyasi.

<https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>

⁴ <https://tashabbus.org/aybsizlik-prezumpsiyasi-tarix-va-talqin/>

⁵ Z.Muqimov. Aql-aqldan quvvat oladi. Samarqand – 2022, 170-b

3. Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risdagi xalqaro pakt.
<https://lex.uz/docs/-2640479>
4. Jinoyat-protsessual kodeksi – T: “Yuridik adabiyotlar publish”. 2021 y.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
6. Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasi. <https://www.conseil-constitutionnel.fr>
7. Jinoyat protsessual huquqi. Umumiy qism. Darslik. Mualliflar jamoasi.//yu.f.d. prof.G.Z.To'lganova. dots.S.M.Rahmonovalarning umumiy tahriri ostida. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2017-yil. – 490 bet.
8. N.Qo'shayev, A.Babayev. Jinoyat-protsessual kodeksiga sharhlar- T: TDYU 2011y.
9. B. Mirenskiy, A.Asamuddinov, J.Kamolxo'jayev. Jinoyat protsessida dalillar nazariyasi muammolari. IIV akademiyasi. T: 2002 – 110 bet
10. Sh.Sagdullayev. Davlat va huquq nazariyasi. TDYU, T: 2020
11. Z.Muqimov. Aql-aqldan quvvat oladi. Samarqand – 2022
12. <https://tashabbus.org/aybsizlik-prezumpsiyasi-tarix-va-talqin/>